

INFORME TÉCNICO

TROMBAS MARINAS Y TORNADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2025 EN CALETA LENGUA, SAN PEDRO DE LA PAZ Y
LINARES: EVALUACIÓN SINÓPTICA Y DE DAÑOS

TROMBAS MARINAS Y TORNADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN CALETA LENGA, SAN PEDRO DE LA PAZ Y LINARES: EVALUACIÓN SINÓPTICA Y DE DAÑOS

Miembros de ONG Red Geocientífica de Chile:

Gabriel Palma

Geólogo y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería
Dip. en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia a los Desastres

Leonardo Valladares

Geógrafo
Especialista en Cambio Climático

Alejandro García

Licenciado en Geografía

Diego Brito

Estudiante de Ingeniería Civil Geológica

Darien Otárola

Voluntario

¿Cómo citar?

Palma, G., Valladares, L., García, A., Brito, D., & Otárola, D. (2025). Trombas marinas y tornados del 20 de septiembre de 2025 en Caleta Lengua, San Pedro de la Paz y Linares: evaluación sinóptica y de daños. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/396709118> Informe tecnico Trombas marinas y tornados del 20 de septiembre de 2025 en Caleta Lengua San Pedro de la Paz y Linares [evaluacion sinoptica y de danos](#)

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2025.

Índice

1. Introducción	1
2. Metodología	1
2.1. Datos meteorológicos	1
2.2. Recopilación de registros audiovisuales	4
2.3. Imágenes satelitales de media resolución.....	5
2.4 Procedimiento de análisis y elaboración de cartografía	5
3. Caracterización geográfica y territorial de las áreas afectadas.....	7
3.1. Área de San Pedro de la Paz	7
3.2. Área de Linares	10
4. Eventos tornádicos	12
4.1 Condiciones meteorológicas, avisos y alertas.....	12
4.2 Trombas marinas en Caleta Lengua y tornado EF-0 en San Pedro de la Paz	17
4.3 Tornado EF-0 en Linares.....	26
5. Análisis y limitaciones	38
5.1 Análisis de los datos meteorológicos, registros horarios, evidencia de daños y trayectorias: contrastes y observaciones	38
5.2 Limitaciones y fuentes de incertidumbre	40
5.3 Importancia de los registros audiovisuales en contexto de la ciencia ciudadana	41

INFORME TÉCNICO

Trombas marinas y tornados del 20 de septiembre de 2025 en Caleta Lengua, San Pedro de la Paz y Linares: evaluación sinóptica y de daños.

Palma, G.; Valladares, L.; Brito, D.; García, A. y Otárola, D.
ONG Red Geocientífica de Chile, 20 de octubre de 2025, redgeocientifica@gmail.com

1. Introducción

Durante la jornada del 20 de septiembre de 2025, en las regiones del Maule y Biobío, una banda de inestabilidad asociada al paso de un sistema frontal frío en la zona centro-sur de Chile favoreció la actividad convectiva desorganizada entre las regiones de O'Higgins y Biobío. Esta situación generó nubosidad de gran desarrollo vertical, de manera sectorizada en el área, provocando precipitaciones de diversa intensidad, granizos, tormentas eléctricas aisladas y reportes de nubes tornádicas que causaron daños en el área urbana de Linares (región del Maule) y en San Pedro de la Paz (región del Biobío), así como la aparición de dos trombas marinas en los alrededores de Caleta Lengua.

El presente informe técnico tiene como objetivo analizar la trayectoria de daños de los eventos meteorológicos extremos, mediante los siguientes objetivos específicos:

- A. Analizar las condiciones meteorológicas en superficie en las cercanías de los eventos tornádicos,
- B. Determinar la trayectoria espacial de cada evento tornádico,
- C. Describir los daños inducidos por cada evento tornádico.

2. Metodología

El presente informe se llevó a cabo mediante una metodología de enfoque mixto, que combina información meteorológica, audiovisual y satelital. En una primera etapa, se analizaron registros provenientes de estaciones meteorológicas en superficie, los cuales fueron complementados con material audiovisual disponible en redes sociales y relatos de testigos presenciales. Estos insumos se georreferenciaron con el propósito de reconstruir la trayectoria inicial de los fenómenos tornádicos. En una fase posterior, se emplearon imágenes satelitales de alta resolución que permitieron delimitar con mayor precisión las áreas impactadas.

2.1. Datos meteorológicos

Para los eventos meteorológicos extremos registrados en las ciudades de Linares y San Pedro de la Paz, se analizaron datos meteorológicos de estaciones cercanas a las trayectorias preliminares.

Cerca del área afectada por el tornado en la ciudad de Linares se encuentra la estación meteorológica Escuela de Artillería Linares, ubicada en el sector urbano norte de la ciudad, junto a la Avenida Presidente Ibáñez y a 1,7 km en línea recta de Camino La Posada, del Loteo San Manuel y de la calle Marta Rivas, tres sectores residenciales por donde pasó el tornado. Adicionalmente, la plataforma Wunderground (en adelante, WU) dispone de datos de una estación meteorológica automática cercana, ubicada en un sector residencial de la Población Nemesio Antúnez, a 1,8 km en línea recta del sitio de inicio del tornado en Camino La Posada. Más alejada de la zona urbana, a 5,2 km al noroeste del punto preliminar de inicio del tornado, se encuentra la estación meteorológica automática Guadantún, cercana a la localidad del mismo nombre.

A su vez, en la ciudad de San Pedro de la Paz, específicamente en el sector Villa MOP, se localiza la estación meteorológica Concepción, administrada por la Dirección General de Aguas (DGA). Esta se sitúa a 2,7 km al este del sector El Cerco, área por la que se reportó el paso en superficie del tornado.

En Tabla 1, aparecen registradas las estaciones meteorológicas consideradas para el análisis del presente informe:

Comuna	Estación meteorológica	Ubicación	Dependencia	Elevación (m.s.n.m.)	Coordenadas UTM		Data
					Norte (m)	Este (m)	
Linares	Guadantún (ID: ILINAR23)	Estero Arrayanes, al sur de Guadantún	Disponible en WU	30	6.035.868	262.400	Enlace
	Escuela de Artillería Linares (Cód: 350901)	Escuela de Artillería de Linares	DMC	160	6.031.033	265.804	Enlace
	Hormazábal (ID: ILINAR11)	Calles Tucapel Bustamante esq. Carlos Encina	Disponible en WU	149	6.031.544	265.292	Enlace
San Pedro de la Paz	Concepción (Cód DMC: 360072 Cód DGA: 08410001-3)	Calle Los Pensamientos, Villa MOP	DGA	28	5.921.934	669.393	Enlace

Tabla 1. Puntos de control de las condiciones meteorológicas a nivel de superficie el 20 de septiembre de 2025 en las ciudades de Linares y San Pedro de la Paz. Fuente: Elaboración propia.

En Figuras 1 y 2, se presentan las estaciones meteorológicas ubicadas en las proximidades de la probable trayectoria del tornado ocurrido en Linares y San Pedro de la Paz, respectivamente. La identificación de estas estaciones permite contextualizar las condiciones atmosféricas registradas en torno a los eventos, así como evaluar la disponibilidad y representatividad de los datos observacionales utilizados para el análisis meteorológico y la caracterización de los fenómenos.

Figura 1. Estaciones meteorológicas cerca de la trayectoria del tornado de Linares de septiembre de 2025. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Estaciones meteorológicas cerca de la trayectoria del tornado de San Pedro de la Paz de septiembre de 2025. Fuente: Elaboración propia.

2.2. Recopilación de registros audiovisuales

Pocos minutos después de los eventos tornádicos registrados en San Pedro de la Paz y Linares, se llevó a cabo una recopilación de material audiovisual proveniente de redes sociales como X (antes Twitter), Facebook e Instagram. Para ello, se emplearon como criterios de búsqueda las palabras clave “tornado”, “tromba marina”, “tromba marina San Pedro de la Paz”, “tornado Linares”, “tornado San Pedro de la Paz”, “San Pedro de la Paz” y “Linares”. Los registros obtenidos permitieron identificar la presencia de nubes embudo, trombas marinas y tornados, además de evidenciar los daños generados por las intensas ráfagas de viento en superficie.

Una vez identificados los registros audiovisuales, se procedió a su georreferenciación mediante puntos en el *software* Google Earth Pro, utilizando la imagen satelital más reciente disponible -20 de febrero de 2025, provista por Airbus, en el caso de San Pedro de la Paz, y 25 de febrero de 2025, en el caso de Linares-. Esto fue complementado con la herramienta base Google Street View para una observación más detallada y comparativa de cada imagen y video a nivel de calle.

2.3. Imágenes satelitales de media resolución

Para registrar los daños observados a partir de imágenes satelitales, se efectuó un análisis comparativo utilizando cuatro imágenes ortogonales de ocho bandas capturadas por el satélite SuperDove (PSB-SD) de Planet Labs, con una resolución espacial de 3 × 3 metros. Para ello, se contrastó una imagen previa a los eventos (Tabla 2).

Área afectada por evento	Imagen previa	Imagen posterior
San Pedro de la Paz	15/09/2025, 15:29:17 UTC	21/09/2025, 15:22:13 UTC
Linares	15/09/2025: 15:21:49 UTC	23/09/2025, 15:13:40 UTC

Tabla 2. Imágenes satelitales comparadas en las ciudades de San Pedro de la Paz y Linares. Fuente: Elaboración propia.

La delimitación del área afectada se efectuó mediante la detección de alteraciones superficiales en componentes naturales y construidos, como caída de árboles, desprendimientos de techumbres o tejados y acumulación de escombros. Con base en los puntos previamente determinados a lo largo de la trayectoria del tornado, se analizó un radio de 500 m alrededor de la línea central. Este análisis se realizó a través de una revisión visual sistemática de cada manzana, registrando los daños identificados en edificaciones, infraestructura crítica y cobertura vegetal.

2.4 Procedimiento de análisis y elaboración de cartografía

Basados en los primeros registros audiovisuales georreferenciados desde redes sociales, se elaboraron dos mapas preliminar de trayectoria, tanto del tornado en San Pedro de la Paz ([Red Geocientífica de Chile \[en adelante RedGeoChile\], 2025a](#); Figura 3) como del tornado en Linares ([RedGeoChile, 2025b](#); Figura 4). Estos productos fueron difundidos públicamente por RedGeoChile a las 16:41 y 16:40 horas del mismo día del evento, respectivamente.

Imagen base de Open Street Maps

Trayectoria preliminar del tornado F-0 del sábado 20 de septiembre de 2025, según registros en redes sociales

Figura 3. Mapa con la trayectoria preliminar del tornado (categorizado en el momento de la publicación como tornado EF-0), en la ciudad de San Pedro de la Paz. Fuente: [RedGeoChile \(2025a\)](#).

Imagen base de Open Street Maps

Área de reportes de daños según registros en redes sociales

Figura 4. Mapa con la trayectoria preliminar del tornado EF-0 en la ciudad de Linares. Fuente: [RedGeoChile \(2025b\)](#).

En los días siguientes, las trayectorias estimadas de ambos tornados, fueron revisadas y ajustadas mediante un proceso de verificación. Para ello, se continuó con la recopilación de material audiovisual, lo que permitió integrar nuevas evidencias a la base de datos georreferenciados.

3. Caracterización geográfica y territorial de las áreas afectadas

3.1. Área de San Pedro de la Paz

La ciudad de San Pedro de la Paz corresponde a la capital comunal de la comuna homónima, ubicada en la Provincia de Concepción, Región del Biobío, Chile. Forma parte del área metropolitana del Gran Concepción y se localiza inmediatamente al sur del río Biobío y próxima a la desembocadura, limitando con Concepción, Chiguayante, Coronel, Hualpén y el océano Pacífico. Su territorio

comprende aproximadamente 112,5 km² ([Biblioteca del Congreso Nacional \[en adelante BCN\], 2025a](#)), integrando sectores urbanos consolidados, zonas periurbanas y áreas naturales con humedales dulceacuícolas como el de Los Batros y lagunas de importancia ecológica, como la Laguna Grande y la Laguna Chica ([Municipalidad de San Pedro de la Paz, 2018](#)).

Desde un punto de vista geomorfológico, San Pedro de la Paz se emplaza en un territorio variado, donde se reconocen cuatro unidades geomorfológicas principales: las planicies litorales, llanura litoral -cercana a la línea de costa-, llanuras de sedimentación fluvial asociados al río Biobío y los relieves montañosos pertenecientes a la Cordillera de la Costa o de Nahuelbuta, con mayores elevaciones hacia el este ([Municipalidad de San Pedro de la Paz, 2018](#)). La elevación de la ciudad oscila entre los 0 y 105 m snm, con 10 m snm de promedio.

En cuanto al clima, se clasifica como mediterráneo de verano seco e inviernos lluviosos (Csb según Köppen-Geiger), al igual que el que predomina en las ciudades de Concepción y Talcahuano. En función de lo señalado, es que se emplean los mismos datos climáticos para caracterizar el territorio. Los meses más secos son enero, febrero y marzo, que coinciden con los más cálidos; los más lluviosos y fríos son mayo, junio y julio. La precipitación anual promedio, registrada en el Aeropuerto Carriel Sur, alcanza aproximadamente 984 mm ([DMC, 2025a](#)), y los distintos eventos de precipitaciones pueden tener una gran repercusión en las crecidas del río Biobío y en las inundaciones que provoca el estero Los Batros. La humedad relativa del aire es elevada, con un promedio anual del 81%, y la presencia de cuerpos de agua genera abundante humedad y nieblas locales, que se concentran principalmente en las mañanas y al final de la tarde. En relación a la dinámica del viento, se han registrado velocidades máximas absolutas de 76 nudos (130 km/h), asociadas a vientos de componente norte ([Municipalidad de San Pedro de la Paz, 2025](#)).

Respecto a la variable demográfica, la comuna de San Pedro de la Paz presenta una población de 150.992 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda de 2024 ([BCN, 2025a](#)).

En síntesis, San Pedro de la Paz presenta una diversidad geomorfológica y climática que combina zonas costeras, humedales y sectores con relieve montañoso, lo que influye directamente en su vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos.

La ubicación de la ciudad en el área de la llanura litoral y en las planicies fluvio-marinas, próxima al río Biobío y próxima a la desembocadura de este curso fluvial, junto con la densidad de su tejido urbano y la convivencia con las lagunas Grande y Chica, además de zonas de humedales como Los Batros, constituyen factores que aumentan la susceptibilidad frente a amenazas meteorológicas como vientos intensos, inundaciones por precipitaciones extremas y, en casos excepcionales, trombas marinas y/o tornados. Con ello, se suma la baja densidad de estaciones meteorológicas en la zona, lo que limita la capacidad de detección, monitoreo y alerta temprana, incrementando la exposición y vulnerabilidad del territorio ante eventos extremos de origen atmosférico.

El registro histórico elaborado por [Bastías-Curivil et al. \(2025\)](#) constituye uno de los compilados más completos a nivel nacional sobre la ocurrencia de tornados y trombas en Chile. Este registro integra información proveniente de fuentes documentales, reportes periodísticos y antecedentes científicos, permitiendo caracterizar la distribución espacial y temporal de estos fenómenos severos a lo largo del país.

Entre Tomé y Coronel, se han documentado un total de 10 trombas marinas y tornados —cinco trombas marinas, cuatro tornados y una tromba marina que ingresó al continente como tornado- (Figura 5). En Penco se han registrado dos eventos tornádicos, en Isla Quiriquina uno, en Concepción dos (siendo el más reciente y recordado el de 2019), y en las cercanías de la desembocadura del río Biobío (Hualpén y San Pedro de la Paz), cinco en total, de los cuales tres ocurrieron este año y se describen en el presente informe. Particularmente en San Pedro de la Paz, se han registrado dos trombas marinas previas:

- 13 de junio de 2019: ocurrido pasado las 16 horas cerca de la caleta Alto del Rey, al sur de la desembocadura del Biobío. Una tromba marina ocasionó la destrucción del techo de unas bodegas de pescadores en el sector. La tromba marina observada no tocó tierra, por lo que se clasifica como tromba marina y no tornado.
- 6 de septiembre de 2023: ocurrido a las 12:45 horas, frente al sector San Pedro de la Costa. Se observó una tromba marina sobre el mar y que no ingresó al continente, por lo tanto, no se registraron daños en el sector costero.

Figura 5. Eventos tornádicos registrados entre Tomé y Coronel hasta septiembre de 2025, en la región del Biobío. Fuente: Elaboración propia en base al registro de [Bastías-Curivil et al. \(2025\)](#).

3.2. Área de Linares

La ciudad de Linares es la capital de la comuna homónima, situada en la Región del Maule, en el centro-sur de Chile. Se encuentra en el valle central, específicamente en la depresión intermedia, y limita al norte con las comunas de Villa Alegre, Yerbias Buenas y Colbún; al oeste con San Javier; al sur con Longaví; y al este con Colbún. Esta ubicación estratégica la convierte en un nodo importante para la conectividad vial y comercial en la parte sur de la región.

El territorio comunal de Linares, que presenta una superficie de 1.466 km² ([BCN, 2025b](#)), se caracteriza por una diversidad de unidades geomorfológicas. Predominan las planicies fluviales y aluviales volcánicas post-glaciales, de carácter continuo, formadas por los ríos Ancoa, Putagán y

Achibueno, que atraviesan la comuna. Hacia el este, el relieve se eleva hacia la precordillera de los Andes, donde se encuentran cerros arbolados y cajones fluviales que marcan la transición hacia la cordillera propiamente tal ([Municipalidad de Linares, 2014](#)). En particular para la ciudad de Linares, se ubica en el valle central, al norte del río Achibueno, y se emplaza a una elevación que oscila entre los 150 y 170 m snm. Esta ubicación sobre la depresión intermedia le confiere un relieve predominantemente plano, favoreciendo las actividades agrícolas y la expansión urbana.

En cuanto al clima, Linares presenta un clima mediterráneo templado con estaciones bien definidas. Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, se caracteriza por un clima Csb, es decir, mediterráneo de verano caluroso y seco e inviernos lluviosos y frescos. Las precipitaciones se concentran principalmente entre los meses de mayo y agosto, representando entre el 80% y 85% del total anual. Durante el verano, las precipitaciones son escasas, con valores inferiores a 10 mm mensuales ([Municipalidad de Linares, 2014](#)).

La estación meteorológica Escuela de Artillería Linares (DMC) registró durante los años 2024 y 2025 condiciones extremas de temperatura. En particular, se alcanzó una temperatura máxima de 36,1 °C el 29 de enero de 2025, mientras que la temperatura mínima más baja fue de -6,3 °C el 30 de junio de 2025. Estos valores corresponden a los registros más extremos recopilados en los anuarios climatológicos anuales de la DMC para ambos años ([DMC, 2025p](#)).

El registro de [Bastías-Curivil et al. \(2025\)](#) indica que en la ciudad de Linares, así como en el tramo comprendido entre Yervas Buenas y Parral (valle central), se han documentado cinco tornados (Figura 6), incluyendo el que se describe en el presente informe. En particular, para la ciudad de Linares se han registrado dos eventos de tornados previos:

- 3 de junio de 1934: ocurrido a las 11:05 horas, con reporte de daños materiales.
- 27 de julio de 1962: Ocurrido a las 10 horas. Según el libro [Catástrofes en Chile: 1541-1992 de Urrutia y Lanza \(1993\)](#), el tornado causó estragos durante aproximadamente seis minutos, desplazándose a través del sector central de Linares en dirección norte-sur. Estuvo precedido por una intensa granizada y tormenta eléctrica. La velocidad del viento alcanzó hasta 200 km/h, dentro de un perímetro que abarcó cerca de diez cuadras edificadas.

Ligeramente al norte, se registró otro evento tornádico reciente:

- 26 de junio de 2020: Ocurrido en San Carlos de Arquén, comuna de Yervas Buenas, sin registrarse daños conocidos.

Figura 6. Eventos tornádicos registrados entre San Javier de Loncomilla y Parral hasta septiembre de 2025, en la región del Maule. Fuente: Elaboración propia en base al registro de [Bastías-Curivil et al. \(2025\)](#).

4. Eventos tornádicos

4.1 Condiciones meteorológicas, avisos y alertas

Un ciclón extratropical arribó a Chile el jueves 18 de septiembre a la zona centro-sur, ocasionando precipitaciones de distinta intensidad, tormentas eléctricas, granizadas, y la ocurrencia de nubes embudos, trombas marinas y tornados durante el sábado 20 de septiembre, en las regiones del Maule, Biobío y Los Ríos.

Según lo que informa la DMC en el Informe técnico preliminar ([2025n](#)), la evidencia audiovisual y los relatos de afectados les permitió ratificar la ocurrencia de rotación del viento a nivel superficial, correspondiente a una nube embudo, y consistente con un evento tornádico, descartando otros fenómenos como las ráfagas descendentes (*downburst*) o vórtices de ráfaga (*gustnado*).

Entre las 14:50 y las 15:10 horas, las imágenes del satélite GOES-19 evidencian nubes de tipo *cúmulos congestus* y *cumulonimbus*, con desarrollo vertical moderado y sin actividad eléctrica. En Figura 7, se muestra la imagen visible correspondiente a las 17:50 UTC (14:50 hora continental chilena).

Figura 7. Imagen satelital GOES-19 a las 14:50 hora continental chilena, con cobertura en las regiones del Maule y Ñuble. Se observa el tipo de nubosidad que dio origen al evento tornádico de Linares. Fuente: Extraído del informe técnico preliminar de la DMC ([2025n](#)).

La Dirección Meteorológica de Chile (en adelante DMC), organismo técnico responsable de la previsión y pronóstico de fenómenos meteorológicos y climatológicos en Chile, emitió a las 06:54 horas del miércoles 17 de septiembre el Aviso meteorológico A359-1/2025, alertando de *precipitaciones normales a moderadas* entre la mañana del viernes 19 y la mañana del sábado 20, con vigencia para la precordillera de las regiones de Ñuble y Biobío ([DMC, 2025b](#)). Posteriormente, a las 11:41 horas, la DMC actualizó el aviso mediante el código A359-2/2025, incorporando a la precordillera de las regiones de O'Higgins y Maule, y ampliando la zona de afectación en el Biobío para incluir la zona de la Cordillera de la Costa ([DMC, 2025c](#)). En consecuencia, la Dirección Regional SENAPRED Ñuble declaró la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico ([SENAPRED, 2025a](#)), medida que fue adoptada de igual forma por la Dirección Regional de Biobío ([SENAPRED, 2025b](#)). A las 13:44 horas, el servicio emitió un nuevo Aviso meteorológico (código A364/2025), esta vez por *Probables*

tormentas eléctricas asociado a inestabilidad post-frontal con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo, abarcando las zonas de litoral, Cordillera de la Costa, y valle de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con vigencia entre la tarde y noche del sábado 20 ([DMC, 2025d](#)). La emisión de los anteriores avisos motivaron a las Direcciones Regionales de O'Higgins y Maule, a declarar las respectivas Alertas Tempranas Preventivas por evento meteorológico ([SENAPRED, 2025c](#) y [2025d](#)). En el caso de la Dirección Regional de La Araucanía, se declaró la Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas durante la mañana del viernes 19, actualizando posteriormente la variable de la alerta a evento meteorológico en la tarde del mismo día ([SENAPRED, 2025e](#)).

Finalmente, a las 21:21 horas del viernes 19 de septiembre, la DMC actualizó el Aviso meteorológico A359-3/2025, extendiendo la advertencia de *precipitaciones normales a moderadas* para el periodo comprendido entre la mañana del sábado 20 y la mañana del domingo 21, incorporando zonas de las regiones de Valparaíso y Metropolitana ([DMC, 2025e](#)). Ante esta actualización, la Dirección Regional SENAPRED Metropolitana declaró la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico ([SENAPRED, 2025f](#)).

Posteriormente, a las 05:56 horas del sábado 20, el aviso fue ampliado nuevamente a otras áreas de la región de Valparaíso mediante el código A359-4/2025 ([DMC, 2025f](#)). En respuesta, la Dirección Regional de SENAPRED Valparaíso declara la Alerta Temprana Preventiva a las provincias de San Antonio y Valparaíso y las comunas de La Ligua, Zapallar y Papudo, por evento meteorológico ([SENAPRED, 2025g](#)).

Adicional a lo mencionado anteriormente, la DMC emitió un nuevo Aviso meteorológico (código A365-1/2025), ampliando la zona afectada por *Probables tormentas eléctricas con posibilidad de granizos*, hacia el litoral de la región de Valparaíso, el litoral y Cordillera andina de la región de O'Higgins, y las zonas de litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera de la región del Maule, con vigencia entre la tarde y noche del sábado 20 ([DMC, 2025g](#)). Posteriormente, a las 13:29 horas, la DMC emite una Alerta meteorológica AA86/2025 por *tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo* y asociadas al paso del frente frío, vigentes para la provincia del Biobío durante la tarde del sábado 20 ([DMC, 2025h](#)). Minutos después, a las 14:02 horas, la alerta fue ampliada (código AA86-1/2025) para abarcar la provincia de Concepción, también en la región del Biobío ([DMC, 2025i](#); Figura 8). De manera consecutiva, a las 15:03 horas, se emitió una nueva Alerta meteorológica AA87/2025 para la Cordillera de la Costa de la región de O'Higgins, debido a tormentas eléctricas asociadas a inestabilidad atmosférica ([DMC, 2025j](#)). Más tarde, a las 16:09 horas, la DMC emitió la Alerta AA87-1/2025, extendiendo la vigencia a las zonas de la Cordillera de la Costa, valle y precordillera de la región del Maule ([DMC, 2025k](#)).

The graphic is a rectangular alert card with a light orange background. At the top left is the DGAC Chile logo, and at the top right is the DMC logo. The main title 'Alerta Meteorológica Actualización' is in a dark orange rounded rectangle. Below it, the code 'AA86-1/2025' is centered. The main subject 'Tormentas Eléctricas' is in large black font with a lightning bolt icon. The emission date and time 'Sábado 20 de septiembre del 2025 a las 14:02 hrs.' are centered. The synoptic condition 'Frente frío' is centered. The time of day 'En la tarde del sábado 20 de septiembre del 2025' is centered. The probability 'Probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo' is centered. The affected area 'Área que afecta: Provincias de Concepción y de Biobío' is centered at the bottom.

Alerta Meteorológica Actualización

Código: AA86-1/2025

⚡ Tormentas Eléctricas

Emisión: Sábado 20 de septiembre del 2025 a las 14:02 hrs.

Condición Sinóptica: Frente frío

En la tarde del sábado 20 de septiembre del 2025

Probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo

Área que afecta: Provincias de Concepción y de Biobío

Figura 8. Actualización de Alerta meteorológica, emitida por la DMC, por tormentas eléctricas en las provincias de Concepción y de Biobío. Fuente: [DMC \(2025i\)](#).

Así mismo, el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, dependiente de la Armada de Chile, emitió un Aviso especial de probabilidad de trombas marinas en el sector costero desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos (código MET107RB 07/E, Figura 9), a las 14 horas del 19 de septiembre, desglosando el rango horario de mayor probabilidad de ocurrencia ([Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, 2025](#)):

- Sábado 20 entre las 12 y 21 h: Costa del tramo comprendido entre las regiones del Maule a Los Ríos.
- Domingo 21 entre las 00 y 06 AM: Costa del tramo comprendido entre las regiones de Ñuble y Biobío.

El aviso especial de la Armada de Chile señaló que las condiciones en la atmósfera estaban siendo generadas por un sistema frontal frío, asociado a una baja presión atmosférica de 1011 hPa con desplazamiento E/SE, ubicada en el océano Pacífico, frente a la latitud 35° S y longitud 88° O (análisis 06 UTC). Aquello propiciaba la generación de nubes convectivas con las condiciones propicias para el desarrollo de trombas marinas.

AVISO Especial de Condiciones Meteorológicas

Área o Sector **REGIÓN DEL MAULE HASTA REGIÓN DE LOS RÍOS**

» Fecha y hora local de validez:

Desde **20/09/2025 12:00** Hasta **21/09/2025 12:00**

Descripción del Aviso:

A. AVISO ESPECIAL DE PROBABILIDAD DE TROMBAS MARINAS EN SECTOR COSTERO DESDE REGION DEL MAULE HASTA LA REGION DE LOS RIOS.
VALIDO DESDE 200900 HORA LOCAL (201200 UTC) HASTA 211200 HORA LOCAL (211500 UTC).

B. SITUACION SINOPTICA:
SISTEMA FRONTAL ASOCIADO A BAJA PRESION DE 1011 HPA CON DESPLAZAMIENTO GENERAL E/SE, UBICADA LAT 35S / LONG 88 W. (ANALISIS 06 UTC).

C. POSIBLE DESARROLLO DE NUBES CONVECTIVAS, GENERARA CONDICIONES PROPICIAS PARA LA FORMACION DE TROMBAS MARINAS, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:

SAB 20:
REGION DEL MAULE A LOS RIOS (SECTOR COSTERO).

DOM 21:
REGION DE ÑUBLE A BIOBIO (SECTOR COSTERO).

D.-LOS EVENTUALES CAMBIOS A LAS CONDICIONES PREVISTAS, SE INFORMARAN OPORTUNAMENTE.

NOTA: HORARIO DE MAYOR ATENCION:
SAB 20 ENTRE 12 A 21 HRS.
DOM 21 ENTRE 00 A 06 HRS

MET107RB 07/E
EMITIDO: 19 DE SEPTIEMBRE 2025 A LAS 14:00 HORA LOCAL.
POR EL CENTRO METEOROLOGICO MARITIMO DE TALCAHUANO.

Figura 9. Aviso especial de condiciones meteorológicas emitido por el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile el 19 de septiembre a las 14 horas, por parte del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano. Fuente: [Servicio Meteorológico de la Armada de Chile \(2025\)](#).

Por último, a las 23:38 horas del sábado 20, la DMC amplió el Aviso Meteorológico A365-2/2025, originalmente emitido a las 05:56 horas, sobre *Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizo*, incorporando nuevas zonas de la región de O'Higgins a la cobertura del aviso ([DMC, 2025i](#)).

En contraste con el evento tornádico registrado en la ciudad de Puerto Varas ([DMC, 2025m](#)), para la zona centro-sur del país no se emitió ninguna Alarma Meteorológica que advirtiera la posible ocurrencia de tornados y/o trombas marinas, ni previo ni posterior a los eventos.

Ya el domingo 21 de septiembre, SENAPRED canceló las Alertas Tempranas Preventivas vigentes en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Biobío y Los Lagos, debido al debilitamiento de las condiciones meteorológicas que habían motivado su declaración. Posteriormente, el lunes 22, se efectuó la cancelación de las alertas en las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía.

La presente investigación recopila y analiza los registros de nubes embudo, trombas marinas y tornados ocurridos el sábado 20 de septiembre en la zona centro-sur de Chile. Entre las fuentes utilizadas se incluyen evidencias audiovisuales difundidas en redes sociales, imágenes satelitales previas y posteriores al evento, datos meteorológicos de estaciones cercanas y testimonios de residentes en las áreas afectadas por estos eventos meteorológicos extremos. Asimismo, se elaboraron cartografías que trazan las trayectorias de estos fenómenos y las áreas afectadas, mediante la integración de estos registros, a partir de mapas preliminares de afectación, que fueron posteriormente validados y perfeccionados a través de relatos y análisis comparativo de imágenes satelitales.

4.2 Trombas marinas en Caleta Lengua y tornado EF-0 en San Pedro de la Paz

Con el objetivo de documentar de manera cronológica y detallada la ocurrencia de las trombas marinas y tornado que afectaron a Caleta Lengua y a San Pedro de la Paz el día del evento, respectivamente, a continuación se presenta un resumen de los registros audiovisuales, publicaciones en redes sociales y reportes oficiales que permitieron reconstruir su trayectoria y evolución temporal.

Previo a las 14:14 horas, que es cuando la ONG Red Geocientífica de Chile informó en la red social X sobre la ocurrencia de tromba marina en Caleta Lengua ([RedGeoChile, 2025c](#)), se observaron al menos dos trombas marinas desde dicho balneario, ubicado en la comuna de Hualpén, región del Biobío, distante a poco más de 5 km al norte de la desembocadura del río Biobío. A las 14:15 horas, en la cuenta de X *Planeta TET* se publicó un registro de vídeo que mostraba una tromba marina visible desde la calle Las Rocas hacia el mar ([2025a](#); Figura 10 a la izquierda). Esta misma tromba marina (TM1) ingresó al territorio continental cruzando el borde costero y la Avenida Lengua, desplazándose hacia la laguna Lengua, en el humedal del mismo nombre, con posible trayectoria hacia el Cerro del Conejo, que es donde aparentemente se disipa ([Laeditorial Cl, 2025](#); [ConectaTV, 2025](#); Figura 10 al centro). En dicho registro se aprecia el delgado embudo curvado de la tromba marina en medio de una intensa lluvia. Asimismo, se observa la formación de una segunda tromba marina (TM2) con un embudo no muy definido y más recto que la primera tromba, que avanza desde el mar por la desembocadura del río Lengua, aguas arriba ([ConectaTV, 2025](#); Figura 10 a la derecha).

Ambas trombas marinas no ocasionaron daños materiales reportados. Respecto a la longitud de sus trayectorias, la TM1 se extendió por al menos 192 m, mientras que la TM2 alcanzó una trayectoria de 2,1 km de longitud aproximadamente.

Figura 10. Capturas de vídeos de trombas marinas en Caleta Lengua: (A la izquierda) Nube embudo y tromba marina observada desde calle Las Rocas ([Planeta TET, 2025a](#)); (Al centro) Primera tromba marina frente a Caleta Lengua, vista desde la Avenida Lengua en el borde costero e ingresando al humedal ([ConectaTV, 2025](#)); (A la derecha) Segunda tromba marina ingresando por el río Lengua, al oeste de la caleta pesquera ([ConectaTV, 2025](#)).

A las 14:01:39 horas, y registrado mediante una *webcam* desde San Pedro de la Paz ([vídeo de San Pedro de la Paz en vivo, 20-09-2025](#)) con vista hacia los cerros Tetas del Biobío -al norte de la desembocadura del río del mismo nombre-, se observa una nube embudo proyectada a la altura del cerro del Conejo y del cerro Teta Norte (Figura 11). Este registro de vista lejana, permite proyectar la trayectoria de la tromba marina hacia el cerro del Conejo desde la laguna Lengua, en sentido NW-SE.

Posteriormente, pasadas las 15 horas, diversos vídeos publicados en redes sociales documentan el contacto con tierra de una nube embudo, en la desembocadura del Biobío hacia la ciudad de San Pedro de la Paz, a través del estero de Los Batros. Inicialmente, se reportaron daños en los sectores residenciales Candelaria y Huertos Familiares ([Red de San Pedro Conecta, 2025](#)), observándose la voladura de techumbres, latas de zinc y objetos livianos. Sin embargo, otro registro de vídeo grabado desde la autopista de acceso al nuevo Puente Industrial, al costado sur del estero y en sentido NW-SE, mostró el paso del remolino por el sector Boca Sur Viejo, Huerto Sur y El Cerco, con daños en techumbres de viviendas, infraestructura comercial y terrenos agrícolas, además de caídas de árboles y ramas en negocios y empresas en terrenos agrícolas, siguiendo una trayectoria desde Boca Sur Viejo frente a Villa Las Piedras hasta el enlace Los Batros, donde aparentemente se disipó ([Planeta TET, 2025b](#); Figura 12 a la derecha).

La agencia fotográfica Uno ([2025a](#)) también registró visualmente la rotura y caída de troncos de árboles sobre la techumbre de dos viviendas (Figura 14).

Figura 11. Vista panorámica anotada con el acercamiento de la cámara web hacia el cerro Teta Norte, donde se observa una nube embudo generadora de la tromba marina que afectó al Humedal Lengua, al este de Caleta Lengua. Fuente: Elaboración propia a partir de [San Pedro de la Paz en vivo \(20/09/2025\)](#).

Tanto la ocurrencia como la denominación del fenómeno fueron confirmadas por el Jefe del Centro Meteorológico de Talcahuano de la Armada, capitán de Corbeta Gonzalo Bertolotto, en entrevista con Radio Biobío ([2025a](#)). Así también, a las 15:35 horas, la ONG Red Geocientífica de Chile confirmó la ocurrencia del evento tornádico categorizando como un tornado EF-0 en el sector Boca Sur-Humedal Los Batros ([RedGeoChile, 2025d](#)).

El Cuerpo de Bomberos de San Pedro de la Paz reportó dos llamados de emergencia a las 14:38 y 15:18 horas, respectivamente, en calle Daniel Belmar, a la altura de la Escuela Especial de Lenguaje Senderos de San Pedro ([CB de San Pedro de la Paz, 2025a](#)), y en calle El Cerco ([CB de San Pedro de la Paz, 2025b](#)), coincidiendo con el paso del fenómeno documentado en los registros audiovisuales. Esto también fue informado en una nota de prensa de la mencionada emisora, destacando los daños en viviendas ([Radio Biobío, 2025b](#)).

Otro vídeo, grabado desde el Edificio Alto Huerto en el sector Villa Los Huertos de la ciudad de San Pedro de la Paz, con vista hacia el oeste, permite aproximar la trayectoria del embudo. Su disipación se observa a la altura de la autopista Ruta 160, en el enlace Los Batros ([vídeo en perfil de X @Gvillanueva91](#), Figura 12 a la izquierda). Adicionalmente, una cámara web con vista hacia la desembocadura del río Biobío y la Laguna Grande, ubicada en Andalué a la altura de Plaza Las Encinas, registró el paso de la nube embudo y del tornado a partir de las 14:07 horas, con una disipación estimada a las 14:12 horas aproximadamente ([vídeo de San Pedro de la Paz en vivo](#)). En base a esto, se puede inferir que la duración del evento fue de aproximadamente cinco minutos, entre las 14:07 y las 14:12 horas, abarcando una trayectoria cercana a 1,5 km.

Figura 12. Capturas de vídeos de la nube embudo y tornado que afectó al sector de Boca Sur: (A la izquierda) vista desde el Edificio Alto Huerto ([Gvillanueva91 en X, 2025](#)); (A la derecha) escombros volando por el aire observado desde el acceso al Puente Industrial ([Planeta TET, 2025b](#)).

En el vídeo se observa que, tras una persistente lluvia y precedido por tormentas eléctricas, desde la base de una nube convectiva se inicia un movimiento giratorio descendiente. A las 14:06 horas ya se aprecia la formación de una nube embudo cercana a la desembocadura del Biobío (Figura 13), y a las 14:07 horas se distingue claramente la presencia de un sistema de vórtices, próxima a la desembocadura del río Biobío hacia el Pacífico, en el área donde se van dando las condiciones para el desarrollo del tornado que afecta al sector Boca Sur Viejo. El tornado inicia contacto con tierra a las 14:07:10 horas y avanza en dirección hacia la Laguna Grande, debilitándose alrededor de las 14:08 horas. A las 14:10 horas (*probablemente al noreste de Huerto Sur y del corral municipal*) se observa nuevamente el descenso de la nube embudo acompañado de una nube de escombros, disipándose finalmente a las 14:12 horas sobre el humedal Los Batros, a la altura de Villa Lautaro.

En este último sector no se han documentado daños atribuibles al tornado, por lo que se estima que su disipación definitiva ocurre entre El Cerco y la autopista Ruta 160.

Figura 13. Vista panorámica anotada con el acercamiento de la cámara web hacia la desembocadura del río Biobío, donde se observa una tromba marina y la nube embudo generadora del tornado que afectó al sector Boca Sur. Fuente: Elaboración propia a partir de [San Pedro de la Paz en vivo \(20/09/2025\)](#).

Figura 14. (A la izquierda) Quiebre de un tronco de árbol que cayó sobre una estructura en el sector Boca Sur-Los Batros. (A la derecha) Tronco caído sobre una estructura. Fuente: [Agencia Uno \(2025a\)](#).

En resumen, con base en los antecedentes entregados y la observación de daños e impactos mediante imágenes satelitales, se determina que la tromba marina probablemente se formó en la confluencia del estero Los Batros con el río Biobío, ingresó por los campos agrícolas del sector Boca

Sur Viejo, al este del Estadio Municipal de San Pedro de la Paz, y con trayectoria NW-SE avanzó hacia la cancha de Unión Boca BioBío, el corralón municipal ([Planeta TET, 2025c](#); Figura 15) y el sector El Cerco, donde finalmente se disipó.

Figura 15. (A la izquierda) Captura de vídeo del paso de la tromba marina por el corralón municipal de vehículos, donde se aprecian escombros en el aire, especialmente planchas de zinc. (Al centro y a la derecha) Evidencia de desprendimientos de techumbre. Fuente: [Planeta TET \(2025c\)](#).

En base a la información anterior, se presenta la trayectoria actualizada y definitiva de las trombas marinas de Caleta Lengua y de San Pedro de la Paz (Figura 16 y 17, respectivamente):

Coordenadas en proyección UTM, datum WGS 84, Huso 19S.

Simbología

- | | |
|--|--|
| Área poblada |
| Vialidad residencial |
| Via de acceso a Caleta Lenga |
| Camino particular |
| | Trocha o sendero |

Figura 16. Áreas afectadas por las trombas marinas ocurridas el 20 de septiembre de 2025 en Caleta Lenga.
Fuente: Elaboración propia.

Coordenadas en proyección UTM, datum WGS 84, Huso 19S.

Simbología

- | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|---------------------------|
| | Tornado | | Autopista | | Ferrocarril (Biotrén) |
| | Registro audiovisual del tornado | | Puente | | Vialidad urbana principal |
| | Registro audiovisual del tornado | | Vialidad residencial | | Camino particular |
| | Punto con reporte y registro de daños | | Trocha o sendero | | |
| | Impactos identificados por foto-interpretación | | | | |
| | Área muy afectada, determinada por registros audiovisuales | | | | |

Figura 17. Área muy afectada por el tornado ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en el sector norte de la ciudad de San Pedro de la Paz. Fuente: Elaboración propia.

En Figura 18, se ilustra un acercamiento al área afectada por el tornado:

Figura 18. Acercamiento al área afectada por el tornado ocurrido el 20 de septiembre de 2025, en los sectores Boca Sur Viejo, Huerto Sur y El Cerco. Fuente: Elaboración propia.

En relación con los registros meteorológicos, es relevante señalar que, a 2,6 km al noroeste de Caleta Lengua, se encuentra la estación meteorológica automática Faro Punta Hualpén (ID: IHUALP1), cuyos datos no están disponibles en [Wunderground](https://www.wunderground.com).

Por último, y considerando los datos de la estación meteorológica Concepción (DGA), disponibles en la plataforma del [Visualizador Hidrométrico Nacional](https://www.visualizadorhidrometrico.nacional.cl), la variable de humedad relativa del aire es del 100% a las 14 horas, por sobre el 97% registrado a las 13:30 horas. Posterior a las 14 horas, el nivel de humedad descendió abruptamente hasta el 78%. Para esta estación, no se registran datos de velocidad de viento.

4.3 Tornado EF-0 en Linares

En el sector noreste de la ciudad de Linares, se registró la ocurrencia de un tornado categorizado preliminarmente como EF-0, según los registros audiovisuales y análisis de daño por la ONG Red Geocientífica de Chile ([RedGeoChile, 2025e](#)), y confirmado oficialmente por la Dirección Meteorológica de Chile en su Informe técnico preliminar del 25 de septiembre ([DMC, 2025n](#)). Con el objetivo de documentar de manera cronológica y detallada la ocurrencia de este fenómeno meteorológico, se presenta un resumen de los registros audiovisuales, publicaciones en redes sociales y reportes oficiales que permitieron reconstruir su trayectoria y evolución temporal.

Minutos después del fenómeno, a las 15:24 horas en la red social X se informó de daños ocasionados por el “paso de nube con viento en espiral” en el sector residencial Villa Parque Oriente ([fotografías y vídeo en hilo de perfil de X @fuentecillo](#)). Los registros fotográficos indican daños y voladuras en techumbres, latas de zinc, caídas de letreros, terrazas y ramas (Figura 19). Posteriormente, se siguen adjuntando registros fotográficos y de video de otros sectores con viviendas e infraestructura dañada, por ejemplo, frente al Cementerio Campo Sacro en el Camino Viejo a Panimávida (Figura 21). En estos registros se observa la caída de árboles y el quiebre de troncos, muchos de ellos sobre el tendido eléctrico, ocasionando la interrupción del suministro eléctrico. Según Radio Biobío, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que 851 clientes estuvieron sin energía eléctrica durante la tarde ([Radio Biobío, 2025c](#)). Esta información fue replicada por otros medios de prensa ([CNN Chile, 2025](#); [24 Horas, 2025a](#); [Cooperativa, 2025](#); [ADN, 2025](#)).

Figura 19. Daños producidos por los vientos tornádicos en la Villa Parque Oriente en la ciudad de Linares: afectaciones en techumbre de terrazas, viviendas y quiebres de troncos de árboles en la Plazoleta Diego Mezzano. Fuente: [@fuentecillo en X \(2025\)](#).

A las 16:27 horas, el alcalde de Linares, Mario Meza, informó mediante un vídeo en directo en [Facebook](#), que, aproximadamente a las 15 horas se registró “un tornado” que afectó los sectores denominados Camino Viejo a Panimávida, Agua Fría, María del Valle y Parque Oriente. Señaló que existía una afectación preliminar de 150 viviendas, incluyendo las afectadas por interrupción del suministro eléctrico, con voladura de techumbres, latas, caídas de panderetas, daños en postes eléctricos y vehículos, entre otros efectos. Anteriormente, a las 15:24 horas, seguidores de la ONG en Instagram compartieron registros fotográficos y de video georreferenciados, describiendo que la trayectoria del tornado seguía aproximadamente una dirección norte-sur. Los vientos fueron lo suficientemente fuertes como para desplazar objetos ligeros, techumbres de viviendas y paraderos, posibilidad de derribar a personas, doblar señales de tránsito y arrancar pequeñas palmeras de raíz en la Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera. También se documentó la caída de panderetas al término de la calle Marta Rivas V., casi esquina con Nono Valdivieso, contigua a Avenida Fermín Rentería M.

Incluso el tornado fue registrado en vídeo desde la ciudad de Yervas Buenas, ubicada a poco más de 8 km al norte del sector afectado, observándose como una nube embudo ([vídeo disponible en el perfil de Alejandro Sepúlveda J. en X](#); Figura 20 a la izquierda). Registro audiovisual similar se captó desde un lugar no identificado, disponible en el perfil del medio Linares Informado ([2025a](#); Figura 20 a la derecha).

Figura 20. Capturas de vídeo de la nube embudo y tornado en Linares: (A la izquierda) visible desde Yervas Buenas ([vídeo disponible en el perfil de Alejandro Sepúlveda J. en X, 2025](#)); (A la derecha) visible desde un punto no identificado, muy probablemente entre Yervas Buenas y Linares ([Linares Informado, 2025a](#)).

El medio [Linares Informado](#), a las 17:59 horas, publica un vídeo de cámara de seguridad en donde se observa el paso del tornado en un taller mecánico en el sector del Cementerio Campo Sacro. Además, con este registro se determina que el fenómeno ocurrió a las 14:49 hrs. Entre los daños registrados por el vídeo, se observó la voladura de latas de zinc desde galpones (Figura 21, a la izquierda), caídas y voladuras de ramas, e incluso el movimiento y caídas de tubos HDPE apilados, en un periodo de tiempo aproximado de 1 min. Otro registro similar, registra el paso del tornado en el ingreso del cementerio ([Linares Informado, 2025b](#), Figura 21 al centro) y, mediante cámara de televigilancia municipal, en calle Marta Rivas V. entre los pasajes Guillermo Vásquez A. y Reinaldo Sepúlveda ([Linares en Línea Oficial, 2025](#)).

Al siguiente día, la agencia fotográfica Uno publicó fotografías de los daños producidos en el sector María del Valle ([Agencia Uno, 2025b](#)), mientras que el medio 24 Horas publicó dos videos de cámaras de televigilancia municipal mostrando el paso del tornado ([24 Horas, 2025b](#), Figura 21 a la derecha), en Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera esquina calle Profesora Ernestina Cancino. También, en el perfil del alcalde Meza, se publica un vídeo con extractos de cámaras de televigilancia y de fotografías donde se observan daños a infraestructura ([Mario Meza, 2025b](#)).

Figura 21. Capturas de vídeo que muestran el paso del tornado: (A la izquierda) Taller cercano al Camino Viejo a Panimávida, con voladuras de latas de zinc desde un galpón ([Linares Informado, 2025b](#)); (Al centro) Ingreso al Cementerio Campo Sacro, con gran cantidad de objetos y ramas en la calzada, además de latas en el aire ([Linares Informado, 2025c](#)); (A la derecha) Voladura de latas y techumbres sobre la Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera, en la intersección con calle Profesora Ernestina Cancino, en Villa Santa María del Valle ([24 Horas, 2025b](#)).

A las 20:51 horas del sábado 20 de septiembre, la Dirección Regional de SENAPRED Maule informó, en el marco del monitoreo de la Alerta Temprana Preventiva en la región, que se registraban 83 viviendas con daños en evaluación en la comuna de Linares, producto de fuertes vientos en la zona. Los sectores afectados corresponden a población Santa María del Valle, Villa Parque Cordillera, Parque Oriente, Agua Fría, Villa Alborada y salida a Panimávida, en el sector nor-oriente de la ciudad. Asimismo, se reportó el desprendimiento parcial de techumbre del Rodoviario de buses de la comuna junto con la caída de un poste con cableado eléctrico en el sector Santa María del Valle. En cuanto a los servicios básicos, hasta esa hora se encontraban 850 clientes sin suministro eléctrico en la comuna ([SENAPRED, 2025h](#)).

Ya al domingo 21 de septiembre a las 20:40 horas de dicho día, SENAPRED Regional Maule entrega una actualización del monitoreo, indicando la afectación en dos comunas, Linares y Yervas Buenas. En esta última comuna se reportó una persona damnificada por la afectación de una vivienda con daño mayor, mientras en Linares, se reportaron 80 viviendas con daño menor, 3 viviendas con daño mayor y 10 en evaluación ([SENAPRED, 2025i](#)). Hasta el lunes 29 de septiembre, no se ha emitido un nuevo monitoreo con actualización de cifras.

La Dirección Meteorológica de Chile ([2025n](#)), en su Informe técnico preliminar, indicó que una comitiva inspeccionó Linares el 23 de septiembre para confirmar la naturaleza tornádica del evento. La evaluación incluyó inspección visual, registros fotográficos georreferenciados, entrevistas con residentes y revisión de cámaras de seguridad, complementada con un levantamiento preliminar de afectaciones proporcionado por la municipalidad. El informe indica que una nube tipo embudo se desplazó en dirección noroeste-sureste alrededor de las 15:00 horas, generando un patrón lineal de daños consistente con un tornado. El catastro de daños indica que la mayoría corresponde a la categoría EF-0 de la Escala Fujita Mejorada, con vientos estimados entre 105 y 137 km/h. Los principales efectos fueron desprendimiento de tejas y cubiertas ligeras, daños en canaletas, aleros y revestimientos, quiebre de ramas y caída de algunos árboles con raíces superficiales. No se registraron colapsos estructurales significativos ni daños mayores.

En resumen, con base en los antecedentes entregados y la observación de daños e impactos mediante imágenes satelitales, se determina que el tornado se inició cerca del Mercado de la Ganadería, en el sector residencial Camino La Posada y Loteo Las Araucarias. Su trayectoria fue S-SE, afectando los loteos San Manuel y Alto Linares I y II, cruzando la Avenida Fermín Rentería M. e impactando el barrio residencial Santa María del Valle, donde dañó viviendas, áreas verdes y plazas (Figura 22), incluyendo la Plazoleta Diego Mezzano, Plaza María del Valle y la sede social Santa María del Valle, en el cuadrante delimitado al oeste por calle Nono Valdivieso y al sur-sureste por la calle Arturo Prat.

Posteriormente, atravesó la intersección de calle Arturo Prat con la Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera, afectando comercios -como Maderas Linares-, estacionamientos y talleres mecánicos, hasta el Camino Viejo a Panimávida, pasando por el Cementerio Campo Sacro y disolviéndose en zonas agro-residenciales al E-SE del mismo.

La DMC publicó un mapa preliminar de la trayectoria del tornado, el cual se observa en la Figura 23. En él, la trayectoria del tornado se extendió por 3,1 km.

Figura 22. Afectaciones por los vientos tornádicos en el barrio residencial Santa María del Valle: (A la izquierda) Árbol caído en la intersección de Avenida Coronel de Artillería Luis Carrera esquina calle Profesor Alberto Bustos Prieto; (Al centro) Poste eléctrico caído en calle Prof. Alberto Bustos P.; (A la derecha) Caída de rama en árbol ubicado en Plaza María del Valle. Fuente: Cedidas por Jeremias Bahamondes.

Figura 23. Trayectoria preliminar del tornado y puntos con afectaciones materiales que incluye la información catastrada por la Municipalidad de Linares y la DMC. Fuente: [DMC, 2025n](#).

Considerando el mapa con la trayectoria estimada publicado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), junto con los registros de daños observados en relatos y en imágenes satelitales, en el presente trabajo se presenta una trayectoria final del tornado ocurrido en Linares el 20 de septiembre de 2025, con una longitud de un poco más de 3,8 km (Figura 24):

Figura 24. Trayectoria preliminar determinada por la Dirección Meteorológica de Chile y área afectada por el tornado ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en Linares, en base a registros audiovisuales y relatos. Fuente: Elaboración propia.

En Figura 25, se presenta un mapa con el área afectada por el paso del tornado, en los sectores residenciales Villa Santa María del Valle, Villa Oriente y Camino Viejo a Panimávida.

Figura 25. Acercamiento al área afectada por el tornado ocurrido el 20 de septiembre de 2025 en los sectores Villa Santa María del Valle, Villa Parque Oriente y Cementerio Parque Sacro. Fuente: Elaboración propia.

En relación a los registros meteorológicos de estaciones cercanas, la estación automática Guadantún, disponible en el portal Wunderground, registró los siguientes datos de las variables temperatura, humedad, velocidad de viento, presión atmosférica y precipitación acumulada, cada 15 min y en el periodo de tiempo comprendido entre las 12 y 18 horas del sábado 20 de septiembre (Figura 26).

Estación meteorológica automática Guadantún (WU, ID: ILINAR23)

Figura 26. Datos de temperatura y humedad relativa del aire, máxima velocidad del viento, presión atmosférica y precipitación acumulada, en la estación meteorológica automática Guadantún. Fuente: Extraído desde Personal Weather Station en [Wunderground](https://www.wunderground.com).

El análisis de los registros de la estación meteorológica automática Guadantún evidenció variaciones significativas en las condiciones atmosféricas asociadas a velocidad de viento (26 km/h), lo que podría estar asociado al proceso de formación del tornado en las cercanías de la estación a las

14:46 horas. En términos de temperatura del aire, se observó un incremento a partir de los 13°C durante las horas aproximadas del evento, seguida de un leve aumento posterior al evento, alcanzando valores ligeramente superiores a 15°C. Este ascenso térmico sugiere un aumento en la exposición a la radiación solar luego del evento, posiblemente asociado a la disminución de la cobertura nubosa y el paso de la banda de inestabilidad que pudo generar el evento tornádico.

La humedad relativa del aire se mantuvo elevada antes, durante y horas después del evento, superando el 90%, lo que resulta indicativo de un ambiente altamente saturado. Sin embargo, tras la hora señalada, la humedad experimentó una disminución sostenida hasta valores cercanos al 75%, coherente con el paso de la banda de inestabilidad.

En cuanto a la velocidad máxima del viento, se registró un aumento abrupto en las inmediaciones del horario de formación, con un valor máximo que alcanzó 27,4 km/h, coincidiendo con la probable ocurrencia del fenómeno. Posteriormente, la velocidad disminuyó rápidamente, retornando a valores de entre 10 y 15 km/h. Este comportamiento de la velocidad de viento no es indicativo de tornado, pero al considerar las limitaciones y distancia al área de la trayectoria, podría explicarse como velocidades de viento en las áreas circundantes a la trayectoria del evento.

La presión atmosférica mostró una tendencia descendente sostenida durante las horas previas, desde 1020,4 hPa hasta valores mínimos en torno a 1018,8 hPa casi dos horas después de la hora del evento. Esta caída barométrica no es concluyente ni indicativa para rastrear el paso de un tornado.

En el caso de la estación meteorológica Escuela de Artillería Linares, dependiente de la DMC (Figura 27), no se observa ninguna variable meteorológica que adquiriera importancia y se relacionen directamente con el paso del tornado de Linares, dado que no se reconocen ráfagas de viento lo suficientemente elevadas en superficie que identifique, de manera indirecta, el paso del tornado.

Estación meteorológica Escuela de Artillería Linares (DMC)

Figura 27. Datos de intensidad máxima del viento en 1 min, temperatura y humedad relativa del aire, y presión atmosférica a nivel del mar, a partir del registro minutorio de la estación meteorológica Escuela de Artillería Linares, dependiente de la DMC, entre las 12 y 18 horas. Fuente: [DMC \(2025o\)](#).

Las condiciones en superficie, reportadas por la estación meteorológica Escuela de Artillería Linares evidenciaron variaciones significativas de condiciones atmosféricas locales entre las 14:40 y 15:00 horas del 20 de septiembre de 2025.

La intensidad máxima de viento en un minuto registró variaciones permanentes en su velocidad durante todo el periodo de análisis, alcanzando un valor máximo de 30,2 km/h a las 13:50 horas. En el horario estimado del paso del tornado en las proximidades de la estación, se evidencian dos incrementos consecutivos en la velocidad del viento, ambos con duración inferior a un minuto, alcanzando una velocidad máxima cercana a los 15 km/h. Este comportamiento sugiere un incremento en la turbulencia de la velocidad del viento, condición que se mantiene en todo el periodo de análisis.

La temperatura del aire registró una tendencia ascendente desde aproximadamente las 14:30 horas, pasando de valores cercanos a los 12°C hasta un máximo próximo a los 15°C durante y después de la hora de reporte del evento tornádico.

En paralelo, la humedad relativa del aire presentó una disminución sostenida durante las horas en que se reportó el tornado, pasando de un 93% antes del evento a aproximadamente un 87% hacia el final del período de observación. Esta reducción sugiere un proceso de transporte de vapor de agua desde la capa superficial, posiblemente asociado al desplazamiento de una masa de aire más seca o al ascenso del vapor hacia niveles superiores de la atmósfera. De forma simultánea, el incremento progresivo de la presión en superficie permite plantear una tercera hipótesis, según la cual la desaturación del aire podría explicarse por el aumento de la presión atmosférica a nivel del suelo.

Para el caso de la estación meteorológica ubicada cerca de la Población Nemesio Antúñez, disponible en el portal Wunderground, se obtienen los siguientes datos de las variables temperatura, humedad, velocidad de viento, presión atmosférica y precipitación acumulada, cada 5 min y en el periodo de tiempo comprendido entre las 13 y 19 horas del sábado 20 de septiembre (Figura 28):

Estación meteorológica automática Hormazábal (WU, ID: ILINAR11)

Figura 28. Datos de temperatura y humedad relativa del aire, máxima velocidad del viento, presión atmosférica y precipitación acumulada, en la estación meteorológica automática Hormazábal. Fuente: Extraído desde Personal Weather Station en [Wunderground](#).

Durante el periodo de observación para la estación meteorológica Hormazábal, la variable de velocidad de viento muestra variaciones consistentes con la dinámica asociada al desarrollo de un fenómeno de viento en superficie, en consideración del aumento de la velocidad del viento, alcanzando

velocidades máximas de 30 km/h. Posteriormente, se observa una disminución progresiva. El comportamiento del flujo de aire podría ser coherente con la inestabilidad atmosférica y un evento tornádico en las áreas adyacentes de la estación meteorológica.

Por su parte las variables de temperatura (°C) y humedad relativa del aire no reportan variaciones significativas que pudiesen explicar una dinámica severa de condiciones atmosféricas en el punto de medición.

5. Análisis y limitaciones

5.1 Análisis de los datos meteorológicos, registros horarios, evidencia de daños y trayectorias: contrastes y observaciones

Durante la tarde del sábado 20 de septiembre, entre las 14 y 15 horas, se registró una secuencia de al menos cuatro eventos tornádicos asociados al paso de una celda convectiva activa sobre el litoral del Gran Concepción. Estos incluyeron dos trombas marinas en las inmediaciones de Caleta Lengua, una tromba marina adicional a la altura de Playa Rocoto -ubicación aproximada, sujeta a errores- y un tornado en el sector Boca Sur-Los Batros, en la ciudad de San Pedro de la Paz. Más al norte, se registró un tornado que afectó al radio urbano de la ciudad de Linares.

Las observaciones -principalmente registros audiovisuales y reportes en tiempo real de redes sociales y grabaciones de cámaras web- permitieron caracterizar los fenómenos extremos y confirmar que tanto el tornado en San Pedro de la Paz como el tornado en Linares presentaron trayectorias continuas hasta su disipación, evidenciando una franja de daños bien delimitada, sin mostrar interrupciones ni discontinuidades en el área de afectación.

En el caso de Caleta Lengua, se establece con certeza la formación de dos trombas marinas muy locales (TM1 y TM2) hacia las 14 horas aproximadamente, una de las cuales (TM1) habría ingresado al continente atravesando el Humedal Lengua y disipándose en las cercanías del cerro del Conejo. Minutos después, se desarrolló el tornado categoría EF-0 que afectó al sector Boca Sur. La secuencia temporal sugiere un desplazamiento de los fenómenos N-NW a S-SE, con un intervalo mínimo de 12 minutos (entre las 14 y 14:12 horas). El tornado de San Pedro de la Paz tuvo una duración de aproximadamente cinco minutos, desde las 14:07 horas. Este sentido de trayectorias de trombas marinas y tornado es muy similar al sentido de la trayectoria del tornado de Linares, así también a los tornados registrados en Los Ángeles y Talcahuano en mayo de 2019 ([Aránguiz et al., 2020](#)).

La revisión de las estaciones meteorológicas cercanas a San Pedro de la Paz indica la ausencia de registros confiables de velocidad del viento y de otras variables, lo que imposibilita una caracterización instrumental más acabada de las variables meteorológicas propias del origen y evolución de los cuatro eventos tornádicos en las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz. En este contexto, los registros

audiovisuales y de cámaras web resultaron fundamentales para determinar los horarios, trayectorias y fases de desarrollo de los fenómenos tornádicos, especialmente en el caso de San Pedro de la Paz.

A partir del rango temporal y de las imágenes de la transmisión en vivo ([San Pedro de la Paz en vivo \(20/09/2025\)](#)), se infiere que las trombas marinas de Caleta Lengua y el tornado de San Pedro de la Paz se originaron a partir de la misma nube convectiva tipo *cumulonimbus*, viéndose afectada por la topografía montañosa al norte de la desembocadura del Biobío y al sur de Caleta Lengua. La presencia prácticamente simultánea de los dos embudos indican la ocurrencia de un sistema de vórtices múltiples, típicamente visualizado en la fase inicial del desarrollo de un tornado. Asimismo, en el registro de webcam se observa que el sistema convectivo presenta inicialmente un espacio temporal de copiosas lluvias asociadas a corrientes descendientes de viento, lo cual antecede a la zona de corrientes ascendentes, en donde se forma el tornado.

Tal como se mencionó, la topografía local aparentemente interrumpió el desarrollo de un tornado al sur del Cerro del Conejo, pero a partir de la nube convectiva, se formó una tromba marina a la altura de Playa Rocoto y punta El Boque -ubicación aproximada, sujeta a errores-, para lo cual no se han documentado reportes de daños conocidos. Tampoco se reportaron daños materiales en las inmediaciones de Caleta Lengua.

El análisis de trayectorias, apoyado en imágenes satelitales y videos georreferenciados, permitió delimitar las áreas afectadas y estimar longitudes de desplazamiento: aproximadamente 200 m para TM1, 2,1 km para TM2, y 1,5 km para el tornado de Boca Sur Viejo–Los Batros. En este último evento tornádico, los daños observados fueron menores, coherentes con una clasificación EF-0, incluyendo voladuras parciales de techumbre, caída de ramas y afectación a estructuras livianas.

En contraste, en Linares, el conjunto de registros audiovisuales, publicaciones en redes sociales y reportes oficiales permitió reconstruir con mayor nivel de detalle la cronología, trayectoria y magnitud del tornado ocurrido el 20 de septiembre de 2025, confirmado oficialmente por la Dirección Meteorológica de Chile como un evento de categoría EF-0. La búsqueda e inclusión de múltiples fuentes visuales, incluyendo videos de cámaras de televigilancia, grabaciones particulares y fotografías georreferenciadas, sumado a datos meteorológicos más consistentes, permitieron proyectar el recorrido del vórtice y las zonas de afectación, estimándose una trayectoria total cercana a 3,8 km.

Desde el punto de vista meteorológico, las condiciones de superficie registradas por las estaciones Guadantún y Hormazábal, evidencian variaciones leves pero coherentes con el paso de una nubosidad convectiva activa -aumento súbito de la velocidad del viento y leve descenso barométrico-. Los datos de máxima velocidad del viento de la estación automática Guadantún, junto con los registros horarios de las cámaras de televigilancia en las áreas afectadas, sugieren que la formación del tornado probablemente ocurrió alrededor de las 14:45-14:46 horas, cerca de Camino La Posada y del Mercado de la Ganadería. En ese instante, se registró la mayor velocidad del viento del día, ligeramente superior a 27 km/h en dicha estación. Esta hipótesis se ve respaldada además por una caída brusca de la temperatura, un aumento progresivo de la humedad relativa y un incremento notable en la tasa de

precipitación, lo que provocó un rápido acumulamiento de lluvia desde ese momento. De manera similar, en la estación automática Hormazábal se registra la mayor velocidad del viento del día a las 14:49 horas, con 31,7 km/h. No obstante, las magnitudes registradas (entre 26 y 30 km/h) no reflejan la intensidad real del fenómeno, lo que se explica por la distancia entre las estaciones y la trayectoria del tornado. El tornado se habría disipado a las 14:52 horas aproximadamente. En el caso de la estación meteorológica Escuela de Artillería de la DMC, la máxima velocidad de viento se registró 1 hora antes de la hora documentada de ocurrencia del tornado, que coincide además con un mínimo de presión atmosférica, por lo que no es descartable que exista una discrepancia horaria en la base de datos meteorológicos.

5.2 Limitaciones y fuentes de incertidumbre

El presente análisis se fundamenta principalmente en registros audiovisuales de acceso público, publicaciones en redes sociales y reportes no instrumentales, lo que introduce diversas limitaciones:

1. Ausencia de datos meteorológicos *in situ* en el sector Boca Sur y en Caleta Lengua: no se dispone de registros directos de velocidad del viento, presión atmosférica, temperatura o humedad relativa del aire en los sectores afectados, lo que impide una caracterización cuantitativa del fenómeno.
2. Escasez de estaciones meteorológicas automáticas en las cercanías del área afectada por el tornado de Linares, lo que restringe la detección instrumental de variaciones locales del viento, presión y temperatura. Por ello, es que se exploran bases de datos meteorológicas para el día de los eventos, en aplicaciones meteorológicas WunderMap y WeatherLink, de estaciones cercanas a las áreas afectadas.
3. Resolución temporal insuficiente de los registros meteorológicos disponibles en el portal Wunderground, que impide representar con precisión la evolución minuto a minuto del tornado.
4. Dependencia de fuentes visuales: la determinación de trayectorias, duración y dirección del desplazamiento se basa en la interpretación de vídeos y fotografías, cuya georreferenciación y sincronización temporal pueden contener errores o incertezas, por lo que cada registro fue analizado cuidadosamente para otorgar la mayor certeza en los resultados del presente informe.
5. Falta de mediciones de daño sistematizadas: no existen levantamientos oficiales de daños estructurales en la comuna de San Pedro de la Paz, que permitan validar de manera objetiva la clasificación EF-0; la categorización se apoya en observación visual y reportes testimoniales. Por el contrario, sí existe lo anterior en la ciudad de Linares.
6. Cobertura espacial y temporal parcial: los registros disponibles cubren sectores puntuales - Desembocadura del río Biobío, San Pedro de la Paz y Linares- y lapsos acotados, por lo que

no se descarta la existencia de trayectorias intermedias no documentadas o fases de los fenómenos no registradas.

7. Limitaciones de interpretación meteorológica: sin acceso a datos de radar o modelación de mesoescala, no es posible establecer con certeza la estructura interna de la nube madre ni la interacción entre las celdas convectivas involucradas.
8. Ausencia de radar Doppler en San Pedro de la Paz y Linares: tal como se ha informado en el último tiempo, especialmente después de la ocurrencia de eventos tornádicos, Chile posee una limitación técnica, que corresponde a la ausencia de radares meteorológicos, herramientas fundamentales que permitirían anticipar la formación de tormentas capaces de generar tornados ([Terram, 2025](#)).
9. Tal como en la ciudad de Puerto Varas, la mayoría del registro audiovisual se obtiene dentro del radio urbano, y no en áreas rurales, por lo que se podría subestimar el impacto del tornado en las áreas o pobladas de San Pedro de la Paz y Linares.

En conjunto, estas limitaciones restringen la posibilidad de una validación instrumental completa; sin embargo, la evidencia visual y los antecedentes recopilados permiten una caracterización cualitativa confiable de los eventos y una reconstrucción razonable de su secuencia y trayectoria, lo que confirma la cartografía de trayectorias publicados a pocas horas posterior a la ocurrencia de los eventos tornádicos, en las redes sociales de la ONG Red Geocientífica de Chile.

5.3 Importancia de los registros audiovisuales en contexto de la ciencia ciudadana

Los registros audiovisuales obtenidos por residentes y visitantes de Caleta Lengua, San Pedro de la Paz y Linares durante la ocurrencia de los eventos tornádicos, constituyen un insumo de alto valor para la caracterización del fenómeno. Dichos registros permitieron evaluar visualmente la intensidad del tornado, información que resultó determinante para la elaboración de mapas con la estimación preliminar de trayectoria y clasificación del fenómeno, por parte de RedGeoChile, y para los análisis posteriores de su categoría por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, así como para delimitar con precisión la extensión de las áreas afectadas y la trayectoria de los eventos. Este aporte, demuestra que los registros generados por ciudadanos pueden integrarse como evidencia científica para el análisis de fenómenos meteorológicos extremos, o incluso en gran parte la ausencia de datos meteorológicos de estaciones cercanas.